

Restauração de Rios Urbanos, Vulnerabilidade Ambiental e Percepção da Comunidade: o caso do córrego Baleares, Programa Drenurbs – Belo Horizonte*

Diego Rodrigues Macedo*

Frederico Wagner de Azevedo Lopes[♦]

Antonio Pereira Magalhães Jr[♥]

Palavras-chave: Controle de Cheias Urbanas; Parque Linear Urbano; População; Meio-Ambiente

Resumo

A partir do crescimento urbano ocorrido sem planejamento nas grandes cidades brasileiras, problemas ambientais como inundações estão mais recorrentes, atingindo principalmente a população de baixa renda, residente em áreas susceptíveis a tais eventos. Visando combater os problemas ambientais decorrentes da inadequada ocupação dos ambientes fluviais urbanos, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte criou o Programa Drenurbs, concebido a partir de uma abordagem interdisciplinar, voltado para a recuperação e saneamento dos fundos de vale da capital. As ações do Drenurbs, sustentadas na restauração de rios e no gerenciamento da macrodrenagem pluvial, tem melhorado a qualidade do espaço urbano, minimizando os eventos de cheias extremas e a vulnerabilidade ambiental dos moradores do entorno. Partindo das relações entre população e ambiente urbano, este artigo analisa a eficiência do Programa Drenurbs na atenuação das inundações, através do projeto de restauração do córrego Baleares. Também foi realizada uma pesquisa amostral junto aos residentes na bacia hidrográfica estudada, cujo foco foi a sua percepção sobre a eficiência do Drenurbs na diminuição da sua vulnerabilidade ambiental em relação ao risco de inundações. Foi constatado que a restauração do córrego Baleares contribui para o controle das enchentes através do amortecimento das águas pluviais, entretanto, a população de entorno não possui esta percepção. A restauração de rios urbanos pode contribuir na resolução de um problema ambiental crítico nas grandes cidades brasileiras, desde que corretamente conduzido, incluindo de maneira efetiva a população de entorno em seu processo decisório.

* Trabalho apresentado no XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, realizado em Caxambu- MG – Brasil, de 20 a 24 de setembro de 2010.

* Geógrafo, doutorando em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e Pesquisador do NUVELHAS/Projeto Manuelzão.

♦ Geógrafo, doutorando em Geografia pelo Instituto de Geociência da UFMG e Pesquisador da Fundação João Pinheiro.

♥ Geógrafo, doutor em Desenvolvimento Sustentável e Professor Associado do Departamento de Geografia da UFMG.

Restauração de Rios Urbanos, Vulnerabilidade Ambiental e Percepção da Comunidade: o caso do córrego Baleares, Programa Drenurbs – Belo Horizonte*

Diego Rodrigues Macedo*
Frederico Wagner de Azevedo Lopes♦
Antonio Pereira Magalhães Jr♥

Introdução

A partir do crescimento urbano ocorrido sem planejamento nas grandes cidades brasileiras, problemas ambientais estão mais recorrentes, atingindo principalmente a população de baixa renda residente em áreas susceptíveis a tais eventos. O Brasil nos últimos 50 anos observou um severo incremento populacional, no qual o número de habitantes das cidades cresceu de cerca de 19 milhões em 1950, para mais de 137 milhões em 2000 (CARMO, 2002; COSTA & MONTE-MÓR, 2002). Belo Horizonte acompanhou este processo, apresentando uma população com menos de 400 mil na década de 1950 (COSTA, 1994), ao passo que em 2000, este número superou os dois milhões de habitantes (IBGE, 2002).

Neste município, a década de 1970 foi marcada pela construção de loteamentos sem infra-estrutura e inadequados do ponto de vista das condições do terreno (COSTA, 1985). Ao decorrer do processo de ocupação, residências foram instaladas em áreas que apresentam altas declividades (acima de 30%); outras, nas margens e várzeas dos cursos d'água. Enquanto as primeiras estão sujeitas a eventos de deslizamentos (CUNHA, 1991), as residências que ocupam as margens dos corpos hídricos sofrem com as consequências de eventos de inundações, agravados pelas altas taxas de impermeabilização no município (PORTO *et al.*, 2001, DUNE & LEOPOLD, 1978).

Segundo dados pluviométricos coletados em Belo Horizonte (ANA, 2009), nos últimos trinta anos houve o aumento na frequência de episódios extremos de precipitação – acima de 100 mm em 24 horas (Figura 1), que contribuem para a ocorrência de deslizamentos e inundações. Atualmente, é cada vez mais comum chover a média esperada para um determinado mês em poucos dias, desencadeando desastres naturais que causam perdas materiais e de vidas humanas.

* Trabalho apresentado no XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, realizado em Caxambu- MG – Brasil, de 20 a 24 de setembro de 2010.

♦ Geógrafo, doutorando em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e Pesquisador do NUVELHAS/Projeto Manuelzão.

♦ Geógrafo, doutorando em Geografia pelo Instituto de Geociências da UFMG e Pesquisador da Fundação João Pinheiro.

♥ Geógrafo, doutor em Desenvolvimento Sustentável e Professor Associado do Departamento de Geografia da UFMG.

Fonte: ANA, 2009

Figura 1. Frequencia de eventos extremos de precipitação em Belo Horizonte

Na busca da resolução dos problemas causados pelas inundações, desde a década de 1970 a gestão dos recursos hídricos em países como os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Austrália utiliza uma concepção de macrodrenagem urbana baseada em detenções e retenções da água desde os loteamentos até as áreas públicas, antes de chegar aos cursos d'água (TUCCI, 2003). Esta abordagem alternativa propõe a análise integrada das relações entre os ecossistemas naturais, o sistema urbano artificial e a sociedade, propondo a recuperação dos cursos d'água através da despoluição, evitando as canalizações e criando áreas de lazer (POMPÊO, 2000). Nesta nova conjuntura, uma importante concepção é o desenvolvimento de parques e áreas de proteção/conservação como políticas urbano-ambientais, coordenando o uso sustentável do ambiente urbano (TORRES, 2002). Nota-se que nestes países, em muitas situações a implantação dos parques urbanos está associada a projetos de restauração de cursos d'água (PURCELL *et al.*, 2002).

Neste tipo de intervenção, é de grande importância que se inclua a comunidade em todas as fases do processo, desde a concepção, implantação, gestão e monitoramento (RILEY, 1998; BOOTH *et al.*, 2004), pois uma importante meta de um projeto de restauração é a incorporação de um novo senso de identidade entre os moradores vizinhos e o curso d'água (CASAGRANDE, 1997a; PALMER *et al.*, 2007). Entretanto, a não participação no processo decisório é legítima, pois o cidadão tem o direito de não se envolver, ou de tomar parte apenas quando se sentir motivado a participar de causas coletivas (SOUZA, 2006). Caso a população não perceba quais as vantagens práticas da restauração dos cursos d'água, esta pode se colocar contrária ao tipo de intervenção aplicada, dificultando a replicação de projetos de restauração em áreas urbanas.

Visando combater os problemas ambientais decorrentes da inadequada ocupação dos ambientes fluviais urbanos, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte criou o Programa

Drenurbs², concebido a partir de uma abordagem interdisciplinar, voltado para a restauração e saneamento dos fundos de vale da capital. Este programa propõe o tratamento integrado dos problemas sanitários, ambientais e sociais nas bacias hidrográficas cujos cursos d'água, embora degradados pela poluição e pela invasão de suas margens, ainda se conservem em seus leitos naturais, ou não canalizados (PBH, 2003).

Entre as principais metas do Drenurbs, destacam-se: (i) a despoluição dos cursos d'água com implantação de redes coletoras, interceptores e tratamento dos esgotos; (ii) a redução dos riscos de inundação com a implantação de sistemas de controle de cheias e a desocupação das várzeas; (iii) o controle da produção de sedimentos com a eliminação de focos erosivos, contenção e revegetação das margens; e (iv) a integração dos córregos na paisagem urbana através da compatibilização das intervenções de drenagem com aquelas de saneamento, viárias, ambientais, habitacionais e de lazer (PBH, 2003).

Neste sentido, o Drenurbs tem como um de seus objetivos, contribuir para a redução do risco de inundação em Belo Horizonte. O termo “risco” pode ser definido como a maior probabilidade de determinados indivíduos serem ameaçados por perigos específicos. (TORRES, 2000; MARANDOLA JR & HOGAN, 2004). Devido a padrão de adensamento urbano observado em Belo Horizonte, no qual os fundos de vale foram ocupados pela população de baixa renda, a redução do risco de inundação também diminui a vulnerabilidade ambiental desta população. A vulnerabilidade ambiental é a coexistência ou sobreposição espacial entre áreas de risco ou degradação do ambiente físico (fragilidade físico-natural), e grupos populacionais que ocupam áreas impróprias, neste caso, às margens ou próximos a corpos d'água (vulnerabilidade social ou mais especificamente, de ocupação urbana) (MACEDO & UMBELINO, 2008).

As intervenções propostas pelo Drenurbs são inovadoras, pois vão contra o modelo de gestão da drenagem urbana tradicionalmente empregada no Brasil. Geralmente, os cursos d'água em área urbanizada são canalizados e cobertos pelo sistema viário, sem a preocupação da implantação de interceptores, em detrimento a outras soluções difundidas nos países desenvolvidos, como a restauração de cursos d'água com a implantação de amplas várzeas permeáveis.

Em Belo Horizonte há setenta e três bacias inseridas no Drenurbs, cujas intervenções atingirão aproximadamente um milhão de pessoas em 15 anos (COSTA & COSTA, 2007). Na primeira etapa seriam priorizadas as intervenções em onze córregos (Figura 2): (i) Baleares; (ii) Primeiro de Maio; (iii) Nossa Senhora da Piedade; (iv) Engenho Nogueira; (v) Bom Sucesso; (vi) Piteiras; (vii) Maria do Carmo Valadares; (viii) Gorduras; (ix) Ribeiro de Abreu; (x) Terra Vermelha; e (xi) Nado (PBH, 2003). Entretanto, devido a restrições orçamentárias, apenas as cinco primeiras bacias foram contempladas na primeira fase do programa.

² Maiores detalhes sobre o Drenurbs e a sua abordagem social se encontram em COSTA *et al.* (2008).

Figura 2. Onze bacias do Drenurbs em Belo Horizonte

Entre as cinco bacias-piloto selecionadas pelo Drenurbs, apenas três possuem intervenções passíveis de avaliação até o presente: “Primeiro de Maio”, “Nossa Senhora da Piedade” e “Baleares”. Destas, as duas primeiras se caracterizam como grandes parques, que necessitam de espaço físico, o que é inviabilizado em outras bacias, devido ao elevado grau de ocupação das margens da maioria dos córregos em Belo Horizonte. Do ponto de vista do controle das cheias, estas são modelos ideais, entretanto, intervenções do porte das duas primeiras acarretariam custos com as prováveis indenizações, superiores ao próprio custo da

obra. Em contraposição, o córrego Baleares possui intervenções mais próximas ao curso d'água (Figura 3), tornando-o mais atrativo sob o ponto de vista econômico em relação aos demais, e também capaz de proporcionar o amortecimento das águas pluviais e o controle e atenuação de picos de cheia à jusante.

Figura 3. Intervenções do Drenurbs no córrego Baleares. Nas fotografias, destaque para a remoção de domicílios para a implantação da área permeável

A bacia do córrego Baleares se localiza no bairro Europa, ao norte do município de Belo Horizonte. O bairro possui um caráter estritamente residencial e é fruto de um parcelamento executado na década de 1970, quando a região de 400.000 m² denominada de Pacheco foi loteada. Este loteamento é considerado do tipo “popular” segundo as descrições de COSTA (1985) e, de acordo com os dados do Censo Demográfico, os chefes de domicílio possuíam renda média de 3,1 salários mínimos em 2000 (IBGE, 2002).

O córrego Baleares está inserido dentro da bacia do córrego Vilarinho, na região de Venda Nova (norte de Belo Horizonte). O córrego Vilarinho deságua no ribeirão do Isidoro, que juntamente com o ribeirão Pampulha e córrego Cachoeirinha formam o ribeirão da Onça. Este por sua vez drena boa parte dos municípios de Belo Horizonte e Contagem e, junto com o ribeirão Arrudas, os principais responsáveis pelo estado crítico das águas do rio das Velhas na RMBH (POMPEU *et al.*, 2005).

As questões que tratam do ambiente urbano e suas relações com a população são bastante complexas, e cada vez mais necessita de estudos multidisciplinares e múltiplas abordagens. O desafio deste trabalho é criar um paralelo entre dois objetivos principais: (1) avaliar a eficácia de um projeto de restauração de curso d’água em área urbanizada na atenuação do pico de cheia em uma pequena bacia urbana através de um estudo hidrológico e; (2) averiguar se a população diretamente envolvida percebe este benefício, através de uma pesquisa amostral, técnica bastante difundida em estudos geográficos e demográficos.

Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos metodológicos foram divididos em duas etapas. A primeira foi um estudo hidrológico, com o objetivo em avaliar o benefício da obra de restauração, manutenção da várzea em leito natural e criação do parque linear no córrego Baleares no amortecimento das cheias nesta bacia. A segunda foi um estudo da percepção da população local através de uma pesquisa amostral, com o objetivo em avaliar se o benefício da obra é de fato percebido pela população.

Estudo Hidrológico

No intuito de se avaliar a contribuição da área verde do parque linear no amortecimento e atenuação do deflúvio superficial afluente à jusante do córrego Baleares, foram estimadas às vazões máximas na bacia, através do cálculo do escoamento previsto para a bacia impermeabilizada, ou seja, sem a presença da área verde do parque, e com os valores esperados após a implantação de superfícies permeáveis. Os estudos hidrológicos para estimar o escoamento superficial máximo na bacia estudada em função da precipitação, em ambas configurações de cobertura do solo, foram realizados através da aplicação do Método Racional:

$$Q_p = 0,0278 * C * I * A$$

Onde: Q_p é a vazão (m³/s), C é o coeficiente de escoamento superficial, I é a intensidade da chuva (mm/h) e A é a área de drenagem da bacia (km²) (TUCCI, 2001).

Este método é um dos mais conhecidos e antigos modelos para o cálculo da vazão de pico em pequenas bacias hidrográficas, baseando-se na relação direta entre a intensidade da precipitação e a vazão (BAPTISTA & NASCIMENTO, 2009). Este método também foi adotado pela Prefeitura de Belo Horizonte nos estudos hidrológicos e hidráulicos no âmbito do Drenurbs (PBH, 2003).

Conforme descrito pelo Método Racional, a vazão de pico do escoamento superficial de determinada bacia hidrográfica, considerando que uma chuva cujo tempo de duração

equivale ao tempo de concentração gera o caudal máximo no exutório da bacia, levando-se em conta a área de drenagem e o coeficiente de escoamento superficial da mesma. Para determinação da intensidade pluviométrica utilizou-se a equação de chuvas intensas para o município de Belo Horizonte/MG, conforme apresentado no programa Plúvio 1.3, desenvolvido para a determinação de Chuvas Intensas no Brasil (UFV, 2006). Adotou-se o tempo de retorno de 25 anos, em consonância com os critérios de projeto adotados pela SUDECAP-PBH para intervenções de fundo de vale para córregos deste porte (PBH, 2003).

O coeficiente de escoamento superficial (C) foi variado, prevendo dois cenários: o primeiro caso toda a área fosse impermeabilizada; e o segundo com a intervenção implantada. Para cálculo do coeficiente C da bacia do córrego Baleares foram levantados a declividade da bacia, e a cobertura do solo, utilizando-se o critério da ASCE (1969) *in* TUCCI (2001), sendo adotados os valores corrigidos pelo fator de correção de C (WRIGTH-MACLAUGHIN, 1969 *in* TUCCI, 2001) de 0,77 e 0,71 para as superfícies impermeabilizadas, e área do parque (permeável), respectivamente. Desta maneira, pode-se averiguar a implantação do parque linear realmente possui impacto na atenuação das cheias na bacia.

Survey

O *survey* é uma pesquisa que permite a obtenção de dados ou informações sobre as características, as ações e as opiniões de um determinado grupo de pessoas. É usualmente realizado com uma amostra da população estatisticamente significativa. Entretanto, um *survey* não é composto apenas por um questionário, mas também envolve o planejamento das etapas de coleta, comparação e análise dos dados (VAUS, 2002).

Os procedimentos realizados na execução do *survey* foram divididos em cinco etapas: (i) construção de um banco de dados georeferenciado; (ii) definição da população total e do tamanho da amostra; (iii) elaboração do questionário; (iv) aplicação dos questionários e (v) tabulação e análise dos resultados.

O banco de dados espacial foi implementado no software ArcGis. Neste, foram inseridas as bases cartográficas utilizadas na pesquisa: o limite da bacia e a rede de drenagem atual (fonte: Nuvelhas/Projeto Manuelzão, 2004); a malha de setores censitários do censo demográfico e seus dados (fonte: IBGE, 2002); os endereços de porta, os arruamentos e o zoneamento do Plano Diretor de Belo Horizonte (fonte: Prodabel, 2006).

Para definir a população total da bacia e calcular o tamanho da amostra e, considerando que a bacia hidrográfica possui limites naturais que não se ajustam aos políticos, utilizou-se a metodologia proposta por MACEDO & MAGALHÃES JR (2007) e UMBELINO & BARBIERI (2008), na qual os dados censitários são extraídos proporcionalmente à área da bacia que os setores interceptam. Ou seja, caso 50% do setor esteja inserido na bacia, 50% dos dados populacionais serão utilizados. Desta maneira, obteve-se uma estimativa do número de moradores da bacia, neste caso, 5.006 moradores (excluindo menores de 18 anos, que apenas poderiam responder a pesquisa com a autorização do responsável).

O tamanho da amostra foi definido utilizando a relação entre o tamanho da população e o erro amostral aceitável em um intervalo de confiança de 95%, definido pela seguinte expressão:

$$n = \frac{N * p * q}{[(N - 1) * D + p * q]}$$

Onde n é o tamanho da amostra, N é o tamanho da população, D é o limite de erro ao quadrado sobre 4, $p = \frac{1}{2}$, e $q = 1 - p$ (BOLFARINE & BUSSAB, 2005). Considerando um erro em torno de 7%, foram aplicados 179 questionários em toda a área da bacia do córrego Baleares, com uma amostra espacialmente balanceada.

Resultados e Discussão

A bacia do córrego Baleares possui uma área reduzida, com cerca de 0,46 km², ou seja, cerca de 0,15% da área do município de Belo Horizonte. De acordo com o estudo hidrológico, o pico de cheia em uma situação extrema seria de 17,36 m³/s, enquanto que na situação atual, com o curso d'água restaurado e o parque linear implantado, os valores podem chegar a 16 m³/s. As vazões obtidas através da utilização do Método Racional demonstram que, apesar da área verde do parque corresponder a apenas 8,3% do total da bacia, sua implementação possivelmente poderá acarretar na redução da vazão máxima de até 1,36 m³/s, conforme a estimativa apresentada.

Neste caso, a alteração de parte da superfície impermeabilizada por uma área permeável efetivamente contribui na minimização dos eventos de cheias extremas na bacia do córrego Vilarinho, o qual o córrego Baleares é afluente, onde são recorrentes os problemas com cheias urbanas. As setenta e três bacias do Drenurbs cobrem mais de 50% do território do município (COSTA *et al.*, 2008), ou seja, ao final das intervenções um grande volume d'água será retido, contribuindo com a atenuação dos riscos de cheias e, conseqüentemente, beneficiando a população que ocupa as proximidades dos cursos d'água no município. Em uma área reduzida como a da bacia do córrego Baleares, uma redução de cerca de 10% no pico de cheia é um indicativo que a restauração de várias bacias hidrográficas podem efetivamente contribuir com a atenuação dos riscos de inundação no município.

Entretanto, a população envolvida, ou seja, que ocupa a bacia do córrego Baleares não possui esta percepção. Segundo os resultados do *survey*³, quando perguntado sobre os objetivos deste tipo de intervenção, o controle das enchentes foi pouco contemplado (Figura 4).

Figura 4. Principais objetivos da obra, na opinião da população.

Salienta-se que no questionário os entrevistados poderiam marcar mais de uma resposta, e neste caso, 100 pessoas acreditam que a obra foi realizada para melhorar a qualidade da água e, 45 para melhorar a saúde. Ou seja, as respostas mais frequentes estão

³ Para maiores detalhes sobre o *survey*, consultar MACEDO (2009).

relacionadas a soluções ligadas ao saneamento básico. A terceira opinião mais freqüente (42 pessoas) é que os aspectos estéticos e de qualidade de vida são os principais objetivos da obra. As questões ligadas à retirada da vila aparecem em seguida, com 28, e a adequação do sistema viário esteve logo após, com 26, ou seja, aspectos relacionados à urbanização. Em menor proporção estão: construir o parque (17); canalizar o córrego (13); e finalmente controlar enchentes, com apenas nove respostas. Poucas pessoas mencionaram motivos políticos (6) ou disseram não saber ou haver motivo algum (3).

A percepção dos moradores está mais ligada à resolução dos problemas sanitários, e este fato é facilmente explicado, pois o problema mais latente e constante era a ausência de saneamento. Como as enchentes são observadas apenas em eventos extremos nesta bacia, e apenas em seu baixo curso (Figura 5), este fato certamente influenciou na percepção da população envolvida.

Figura 5. Área suscetível a inundações na bacia do córrego Baleares.

A população deveria ter uma consciência maior de que a restauração do córrego Baleares pode ser benéfica também no controle de enchentes. A ausência desta percepção também pode ser inferida quando perguntado sobre a preferência por uma avenida sanitária, pois exatamente 50% dos entrevistados preferem este tipo de intervenção. Considerando que a percepção está ligada ao que se vê (CASAGRANDE, 1997b), a avenida é o exemplo mais observado no Brasil como solução do problema sanitário que o rio representa nas cidades (PORATH, 2004). Neste caso, tanto uma avenida quanto a despoluição e restauração de um córrego podem melhorar os aspectos sanitários, pois a primeira solução impede o contato da população com o córrego, e a segunda apresenta um ambiente limpo, sem a presença dos patógenos e vetores associados à poluição orgânica.

Caso a população estivesse consciente que a restauração do córrego e implantação do parque linear contribuiria com a atenuação do risco de enchentes, e consequentemente, na diminuição de sua vulnerabilidade ambiental, a porcentagem que prefere a intervenção da maneira como implantada provavelmente seria superior.

Estes resultados indicam que o processo de envolvimento e educação ambiental não foi eficientemente implantado no caso da restauração do córrego Baleares. Outra informação extraída do *survey* corrobora esta interpretação: nesta bacia foi criada pela Prefeitura de Belo Horizonte uma “Comissão Drenurbs” para a articulação entre os atores na execução das intervenções, entretanto, apenas 36 dos 179 entrevistados (20%) a conhecia. Por outro lado, COSTA *et al.* (2008), ao analisar as relações entre os atores envolvidos em outro projeto de

restauração no contexto de Drenurbs (córrego Primeiro de Maio), acena que a “Comissão Drenurbs” instituída nesta bacia foi eficiente, elucidando que a participação popular pode variar dentro da mesma cidade.

A participação no processo decisório é fundamental em um projeto de restauração em área urbanizada (BOOTH *et al.*, 2004; BARROS *et al.*, 2007), mas é necessário que a população conheça os canais disponíveis. Além disto, apenas 20 entrevistados (11%) foram convidados a participar no processo decisório. Isso indica que a articulação foi baixa, e que um envolvimento maior por parte da população estimularia o debate sobre os benefícios do projeto de restauração no controle das cheias urbanas.

Considerando que o Drenurbs é uma política pública dentro do município de Belo Horizonte, a articulação entre a comunidade e a equipe executiva deve ser melhorada. O apoio popular é fundamental para a implantação de outras intervenções como as observadas no córrego Baleares. Quando os moradores se conscientizam da importância deste tipo de intervenção, identificando-se com o curso d’água, minimiza-se o vandalismo e há grandes possibilidades que os resultados durem por muitos anos (RILEY, 1998). Um levantamento realizado com todos os programas de restauração de cursos d’água executados nos Estados Unidos comprova empiricamente esta tese: os melhores resultados foram encontrados nos casos em que grupos da sociedade foram envolvidos nas etapas (decisão, elaboração e implantação) do projeto (PALMER *et al.*, 2007).

Acredita-se que a associação destas intervenções com o controle das cheias pode ser um artifício para envolver a população local no processo de implantação e manutenção de parques lineares urbanos em Belo Horizonte e em outras cidades que estes possam ser implantados.

Considerações Finais

Nos grandes centros urbanos brasileiros devem ser adotadas soluções que priorizem a retenção da água e atenuação dos picos de cheias. A restauração de cursos d’água, juntamente com a criação de parques lineares urbanos é uma solução viável do ponto de vista urbanístico e de gestão da macrodrenagem. Este tipo de intervenção é eficiente no controle das cheias, e além disto, pode ser utilizado no controle da ocupação irregular das várzeas. Adotar intervenções de restauração de cursos d’água como política pública, como ocorrido em Belo Horizonte, é benéfico para as famílias vulneráveis ao risco se sofrer com os eventos de enchentes. As ações do Drenurbs, sustentadas na restauração de rios tem melhorado a qualidade do espaço urbano, minimizando os eventos de cheias extremas e a vulnerabilidade ambiental dos moradores do entorno.

Entretanto, deve-se tratar das relações entre a população e o ambiente urbano, pois o exemplo dos moradores do entorno do córrego Baleares, que não associam a restauração de um curso d’água a atenuação dos riscos de cheias pode ocorrer em outras áreas urbanas em Belo Horizonte e em outras cidades brasileiras que adotarem este modelo de gestão da macrodrenagem urbana. O percentual de moradores que prefere canalizar o rio é um indicativo que o trabalho de articulação entre os atores deve ser mais bem conduzido em intervenções futuras, pois se corre o risco de um abandono destas áreas e posterior re-ocupação das várzeas e margens por famílias de baixa renda.

A questão da mobilização social e educação ambiental é um ponto crucial no processo. Os resultados mostram que boa parcela da população não conhece a “Comissão Drenurbs”, que tem o papel de ser o canal de relacionamento entre o poder público e a população. Entretanto, cada comunidade possui seus interesses e necessidades, e a construção

das alianças na direção de uma política pública ambiental voltada para a restauração e manutenção dos cursos d'água em leito natural deve ser pensada e construída caso a caso.

Os resultados mostram que a perspectiva criada pelo Drenurbs é promissora. O córrego Baleares pode ser um exemplo utilizado em futuras intervenções, ou em outros contextos, pois o problema de ocupações irregulares em áreas urbanas, nas quais às margens dos cursos d'água estão ocupadas e a qualidade hídrica deteriorada é uma realidade brasileira.

A vantagem do fundo de vale estar em leito não canalizado é a possibilidade de implantação da intervenção que melhor simule as características naturais de um corpo d'água. Nas bacias menores em Belo Horizonte essa é uma realidade mais palpável, haja vista que a maior parte da drenagem geralmente está nesta situação. Esta situação pode culminar em um cenário futuro, no qual os córregos urbanos restaurado e os parques lineares verdes poderão auxiliar na atenuação dos riscos de inundações. Desta maneira, a restauração de rios urbanos pode contribuir na resolução de um problema ambiental crítico nas grandes cidades brasileiras, desde que corretamente conduzido, incluindo de maneira efetiva a população de entorno em seu processo decisório.

Referências Bibliográficas

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (2009). *HidroWeb*: Série histórica da estação pluviométrica 1943022 (Caixa de Areia / Belo Horizonte – MG). Disponível em: <www.hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb>.

BAPTISTA, M., NASCIMENTO, N.O. (2009). *Escoamento Superficial*. Apostila: Programa de Pós Graduação Saneamento, Meio Ambiente, e Recursos Hídricos. Departamento de Hidráulica e Recursos Hídricos. Belo Horizonte, MG: Escola de Engenharia da UFMG. 22p.

BARROS, M.T.L., PORTO, M.F.A., PELLEGRINO, P., BRANDÃO, J.L.B., ONO, S. & ROS, D.A. (2007). Renaturalização de pequenas bacias hidrográficas brasileiras: questões para reflexão. **In:** *Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos*, 17 (pp. 1-17). São Paulo, SP: ABRH.

BOLFARINE, H. & BUSSAB, W.O. (2005). *Elementos de Amostragem*. São Paulo, SP: Editora Blucher. 274p.

BOOTH, D.B., KARR, J.R., SCHAUMAN, S., KONRAD, C.P., MORLEY, S.A., LARSON, M.G. & BURGESS, S.J. (2004). Reviving urban streams: land use, hidrology, biology and human behavior. *Journal of The American Water Resources Association* 40(5):1351-1364.

CASAGRANDE, D.G. (1997a). The human component on urban wetland restoration. **In:** CASAGRANDE, D.G. (ed.) *Restoration of an urban salt marsh: an interdisciplinary approach* (pp. 245-270). New Haven, Connecticut: Yale School of Forestry and Environmental Studies.

CASAGRANDE, D.G. (1997b). Values, Perceptions and Restorations Goals. **In:** CASAGRANDE, D.G. (ed.) *Restoration of an urban salt marsh: an interdisciplinary approach* (pp. 62-75). New Haven, Connecticut: Yale School of Forestry and Environmental Studies.

COSTA, G.M & COSTA, H.S.M. (2007). Urban policy and institutional change in Belo Horizonte. **In:** *SWITCH Scientific Meeting*, 1 (pp. 1-7). Birmingham, UK: Europe Union, Unesco & University of Birmingham.

COSTA, H.S.M. (1985). Reflexões sobre o processo de produção da Periferia Metropolitana. **In:** *Simpósio Situação Ambiental e Qualidade de Vida na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG*, 1 (pp. 127-137). Belo Horizonte, MG: ABGE, IGC & UFMG.

COSTA, H.S.M. (1994). Habitação e Produção do Espaço em Belo Horizonte. **In:** MONTE-MÓR, R. (coord.) *Belo Horizonte: Espaços e Tempos em Construção* (pp. 51-77). Belo Horizonte, MG: Cedeplar & Pbh.

COSTA, H.S.M, BONTEMPO, V. & KANUER, S. (2008). Programa Drenurbs: uma discussão sobre a constituição de alianças de aprendizagem na Política de Saneamento de Belo Horizonte. **In:** *Encontro Brasileiro de Estudos Populacionais*, 16 (pp. 1-15). Caxambu, MG: ABEP.

COSTA, H.S.M. & MONTE-MÓR, R.L.M. (2002). Urbanization and Environmet: trends and patterns in contemporary Brazil. **In:** HOGAN, D., BERQUÓ, E. & COSTA, H. (orgs.) *Population and environment in Brazil: Rio + 10* (pp. 127-146). Campinas, SP: CNPD, ABEP & NEPO.

CUNHA, M.A. (1991). *Manual de Ocupação de Encostas*. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 12p.

DUNNE, T. & LEOPOLD, L. (1978). *Water in environment planning*. San Francisco, CA: W.H. Freeman and Company. 818p.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2002). *Censo Demográfico 2000: agregado por Setores Censitários dos resultados do universo*. Rio de Janeiro, RJ: IBGE.

MACEDO, D.R. (2009). *Avaliação de Projeto de Restauração de Curso d'água em Área Urbanizada: estudo de caso no Programa Drenurbs em Belo Horizonte*. Dissertação (Mestrado em Geografia) Instituto de Geociências, UFMG, Belo Horizonte, MG. 122p.

MACEDO, D.R. & UMBELINO, G. (2008). Mapeamento da Vulnerabilidade Ambiental em Belo Horizonte. *Revista do Observatório do Milênio de Belo Horizonte* 1(1):109-117.

MACEDO, D.R. & MAGALHÃES JR., A.P.M. (2007). Avaliação dos riscos para ocupação urbana: proposição metodológica baseada em geotecnologias. *Revista Brasileira de Estudos da População* 24(2):337-338.

MARANDOLA JR. & HOGAN, D.J. (2004). Natural hazards: o estudo geográfico dos riscos e perigos. *Ambiente & Sociedade* 7(2): 95-110.

PALMER, M., ALLAN, J.D., MEYER, J. & BERNHARDT, E.S. (2007). River restoration in the Twenty-First Century: data and experiential knowledge to inform future efforts. *Restoration Ecology* 15(3):472-481.

PBH – PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (2003). *Relatório de viabilidade sócio-ambiental do programa Drenurbs*. Belo Horizonte, MG: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Política Urbana. 77p.

POMPÊO A.C. (2000). Drenagem urbana sustentável. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos* 5(1):15-23.

- POMPEU, P.S., ALVES, C.B.M. & CALLISTO, M. (2005). The effects of urbanization on biodiversity and water quality in the rio das Velhas basin, Brazil. *American Fisheries Society Symposium* 47:11-22.
- PORATH, S.L. (2004). *A Paisagem de Rios Urbanos: A presença do Rio Itajaí-Açu na cidade de Blumenau*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). UFSC, Florianópolis, SC. 150f.
- PORTO, R.L., ZAHED FILHO, K., TUCCI, C.E.M. & BIDONE, F. (2001). Drenagem urbana. **In:** TUCCI, C.E.M. (org.) *Hidrologia: ciência e aplicação* (pp. 805-848). Porto Alegre, RS: Ed. Universidade UFRGS & ABRH. 2ª ed.
- PURCELL, A.H., FRIEDRICH, C. & RESH, V.H. (2002). An assessment of a small urban stream restoration project in Northern California. *Restoration Ecology* 10(4): 685-694.
- RILEY, A.L. (1998). *Restoring streams in cities: a guide for planners, policy makers, and citizens*. Washington, DC: Island Press. 423p.
- SOUZA, M.L. (2006). *Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e a gestão urbanos*. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil. 560p. 4ª ed.
- TORRES, H. (2000). A demografia do risco ambiental. **In:** TORRES, H.; COSTA, H. (Orgs.). *População e meio ambiente: debates e desafios* (pp. 53-73). São Paulo, SP: Senac.
- TORRES, H. (2002). Migration and the environment: a view from Brazilian metropolitan areas. **In:** HOGAN, D., BERQUÓ, E. & COSTA, H. (orgs.) *Population and environment in Brazil: Rio + 10* (pp. 147-166). Campinas, SP: CNPD, ABEP & NEPO.
- TUCCI C.E.M. (2003). Drenagem urbana. *Ciência & Cultura* 55(4): 36-37.
- TUCCI, C.M. (2001). Vazão máxima e hidrograma de projeto. **In:** TUCCI, C.E.M. (Org.). *Hidrologia: ciência e aplicação* (pp. 527-548). Porto Alegre, RS: Ed. Universidade UFRGS & ABRH. 2ª ed.
- UFV – UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (2006). *Chuvas Intensas para o Brasil: Programa Pluvio 1.3*. Viçosa, MG: GPRH & UFRV.
- UMBELINO, G. & BARBIERI, A. (2008). Metodologia para a compatibilização de setores censitários e perímetros urbanos entre os censos de 1991, 2000 e 2010. **In:** *Encontro Brasileiro de Estudos Populacionais*, 16 (pp. 1-15). Caxambu, MG: ABEP.
- VAUS, D. (2002). *Survey in social research*. London, UK: Routledge. 379p. 5th ed.